

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ОСОБИСТІСНІ ВИЯВИ БУТТЯ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ, ХАРИЗМА, СЕНС ЖИТТЯ, БЕЗСМЕРТЯ, ЛЮБОВ, АЛЬТРУЇЗМ

Крилова С.А.

*доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії
філософського факультету*

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

PERSONAL MANIFESTATIONS OF BEING: SELF-REALIZATION, CHARISMA, MEANING OF LIFE, IMMORTALITY, LOVE, ALTRUISM

Krylova S.

*Doctor of Philosophy, Professor,
Professor of the Department of Theoretical and Practical Philosophy,
Faculty of Philosophy,
Taras Shevchenko National University of Kyiv*

Анотація

В статті дається визначення особистості як глибинної реальності внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю та відкритістю. Е. Муньє вважає особистість єдиною реальністю, яку ми пізнаємо та одночасно створюємо зсередини. М. Бубер пропонує особистісне «Я – Ти спілкування». В метаантропології особистість – це єдність душевного і духовного начал. Розглядається цілісна самореалізація як вияв особистості, що об'єднує зовнішню та внутрішню самореалізацію. Аналізується харизма як «екзистенціальний шарм» особистості. Усвідомлюється сенс життя особистості з буденним, особистісним та філософським світоглядом. Виокремлюються різні вияви безсмертя та любові. Досліджується розумний альтруїзм як альтруїзм зрілої особистості.

Abstract

The article defines personality as the deep reality of a person's inner world, characterized by uniqueness and openness. E. Mounier considers personality to be the only reality that we know and simultaneously create from within. M. Buber proposes a personal "I – You communication". In metaanthropology, personality is the unity of spirituality and spirituality. Holistic self-realization is considered as a manifestation of personality that combines external and internal self-realization. Charisma is analyzed as the "existential charm" of personality. The meaning of a person's life with an everyday, personal and philosophical worldview is realized. Various manifestations of immortality and love are distinguished. Intelligent altruism is studied as the altruism of a mature personality.

Ключові слова: Особистість, вияви буття, самореалізація, харизма, сенс життя, безсмертя, любов, альтруїзм.

Keywords: Personality, manifestations of being, self-realization, charisma, meaning of life, immortality, love, altruism.

Актуальність. Проблема особистісних виявів буття актуалізується у зв'язку з ситуацією невизначеності, які переживають мешканці України та інших країн, де відбуваються військові дії. Усвідомлення особистісних виявів дає можливість людині пережити ключові життєві події і обрати найрачі стратегії долі. Чим більш глибоким є усвідомлення себе, свого місця в світі, свого вибору, тим більш якісним стає життя.

В роботі «Словник новітніх термінів філософії науки і філософії культури» [2] я даю таке визначення особистості: «ще глибинна реальність внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю та відкритістю, які реалізуються в самопізнанні та самотворенні й об'єктивуються в артефактах культури. Особистість відрізняється від індивіду тим, що в своїх актуалізованих проявах є трансцендентною по відношенню до умов соціального життя; тоді як індивід постає частиною роду і

виду (біологічний атом) та суспільства (соціальний атом)» [2, с. 177].

Розвиваючи ідеї щодо особистості, можна сказати, що вона здатна робити вибір і нести відповідальність за свій вибір. Особистість актуалізує в собі особистісний світогляд – критичний, самостійний, творчий. Вона постійно прагне до саморозвитку, до виходу за свої межі і може розвинути світогляд до філософського, коли їй притаманні не лише інтелектуальні якості, а й душевні – здатність до любові, емпатії, співчуття. Саме на цьому шляху особистість актуалізує в собі душевні й духовні цінності: любов до людей, внутрішню красу, справедливість, гуманність, прагнення до добра.

Аналізуючи проблему особистості у філософському дискурсі, звернемось до представників філософії персоналізму, філософії діалогу та школи метаантропології.

Так, французький філософ Еммануель Муньє вважає особистість єдиною реальністю, яку ми пізнаємо та одночасно створюємо зсередини. Особистість є жива активність самотворчості, комунікації [10]. Для Е. Муньє особистість є діяльність і спілкування, яка пізнає себе в діях. Особистість розкривається як досвід відповідальності, як незалежне духовне буття, як рух до персоналізації. Вона об'єднує всі свої дії у свободі і породжує за допомогою творчих актів унікальність свого покликання. Особистість вільно визначає свою трансцендентність, вона спрямована виконати свою місію. На думку Е. Муньє, справжні особистості творять спільноти, що є системами вільних людей, які цінують свободу інших [10].

Мартін Бубер в контексті особистісного дискурсу міркує над поняттями Я і Ти [1]. Коли людина ставиться до іншого як до Ти, вона проявляє повагу і до себе. І навпаки, поважаючи себе, вона й до Іншого здатна ставитися як до Ти. Ставлення «Я–Ти» передбачає відсутність маніпуляції Іншим, це прагнення до діалогу, відкритості і єднання. Ставлячись до Іншого як до особистості, до Ти, людина здатна поважати свободу Іншого, приймати його вибір і відповідальність, бути до нього толерантною. Людина, що бачить в Іншому Ти, здатна до творчості і співтворчості, вона приймає Іншого як такого, який є відмінним від неї, але може бути партнером і другом. «Я – Ти спілкування» породжує партнерську взаємодію, яка є одночасно раціональною й емоційною, душевною і духовною. Таке спілкування підсилює особистостей і дає натхнення.

М. Бубер вважає, що спілкуванню «Я – Ти» протистоїть спілкування «Я – Воно» [1]. На відміну від особистісного спілкування «Я – Ти», спілкування «Я – Воно» означає маніпуляцію особистостями. Але якщо людина ставиться до Іншого як до «Воно», вона сама стає «Воно» – не лише суб'єктом, а й об'єктом маніпуляції – замкненим, недіалогічним, не здатним до любові, співчуття і розуміння. Прагнення володіти і панувати Іншим призводить до втрати власної свободи. Іншими словами, моє ставлення до Іншого як володаря до раба мене самого обертає на раба. В таких відносинах неможливий діалог, єдність, співпраця і співтворчість. Це або прагматичні, або інфантильно-пристрастні відносини, в просторі яких у людини не бачать особистість, яка має право на свою унікальну свободу й самореалізацію. В таких відносинах втрачається особистість з її неповторністю і оригінальністю, залишається лише індивідуальність, усереднена і звичайна.

Отже, ставлення до Іншого у діалоговій філософії М. Бубера – це каталізатор особистісного розвитку людини. Чим більш актуалізована особистість, тим більше вона здатна до Іншого ставитися як до Ти. Чим менше вона розвинута, тим більше її спілкування об'єктивується.

У метаантропології [11, с. 16] особистість розглядається як унікальна динамічна єдність духовного та душевного начал, духовності та душевності. Душевність розглядається як здатність до любові,

співчуття і співстраждання, а духовність як прагнення до пізнання та творчості. Єдність душевності і духовності дає нам особистість.

Усвідомлюючи, що таке особистість в контексті персоналізму, філософії діалогу та метаантропології, звернемось до особистісних виявів буття і почнемо з проблеми самореалізації.

Самореалізація особистості – це актуалізація її творчих здібностей, можливість пізнати себе і реалізувати свої таланти у плідній взаємодії з Іншим. Людина, яка розвиває свої таланти, більш щаслива, ніж та, яка цього не усвідомлює і живе лише буденним буттям, зумовленого волями до самозбереження та продовження роду з одного боку, самореалізацію можна розуміти в контексті життєвого успіху людини, що дає їй гроші, славу, владу; таку самореалізацію ми можемо вважати зовнішньою. З іншого боку, самореалізацію можна усвідомлювати як «сродну працю», яка не завжди дає великі матеріальні блага, але приносить радість і повноту життя. Таку самореалізацію можна назвати внутрішньою [7, с. 52].

Проте тільки зовнішня чи тільки внутрішня стратегії самореалізації зазвичай виступають крайнощами. Лише зовнішня самореалізація дає людині можливість конструктивно, а іноді маніпулятивно комунікувати з Іншим, досягати результатів, але при цьому перекреслює можливість набуття аутентичності, вихолощує особистість, що іноді призводить до втрати сенсу – логофрустрації. Лише внутрішня самореалізація, яка відбувається через глибинне занурення людини в себе і свою творчість, може призвести до відчуження від Інших, самотності і так само до втрати сенсу.

Розв'язує ці крайні вияви *цілісна* самореалізація як можливість поєднання всього найкращого, що є в зовнішній та внутрішній самореалізації, що, з одного боку, дає аутентичність людині в процесі усамітнення та творчості, з іншого боку, – адекватність і позитивні навички взаємодії зі світом.

Важливим аспектом цієї проблеми є феномен жіночої самореалізації. Протягом століть чоловіки мали більшу можливість і свободу самореалізації у суспільстві, жінки ж отримали таке право тільки зі зміною світоглядних орієнтирів в суспільстві на межі XIX–XX століть, виступами суфражисток і феміністок за творчу свободу жінок у соціальному просторі за межами сім'ї.

Одним з факторів соціальної самореалізації жінок стала поява засобів попередження вагітності, що дало свободу жінці планувати процес дітонародження, в результаті чого в неї з'явився час і ресурс для саморозвитку. Від ролі Натхненниці і Музи (Кароліна Шеллінг, Гала Далі, Козіма Вагнер) сучасна жінка зробила крок до ролі Музи-творця. Муза-творець змогла поєднати духовне та душевне начала в своїй особистості й здійснила перехід від комунікативної цілісності, де вона виконувала ролі дружини, матері, домогосподарки, натхненниці, виступаючи підтримкою чоловіка-творця (і сім'ї), до особистісної самодостатності, а далі до нової, партнерської комунікативної цілісності з коханою людиною. В результаті вона отримала цілісну самореалізацію у творчості і здатність надихати інших

особистостей. Можна пригадати показові й надихаючі приклади яскравої самореалізації Марі Тюссо, яка створила музей воскових фігур, письменниці Агати Крісті, української письменниці, поетеси, перекладачки Лесі Українки, філософа та письменниці Сімони де Бовуар, психоаналітика Лу Саломе [7, с. 53], сучасної української поетеси Ліни Костенко, сучасної української дослідниці в царині естетики, професора Лариси Левчук та багатьох інших.

Цілісна самореалізація в бутті як чоловіка, так і жінки – це умова повноти життя та щастя. Людина, яка самореалізується, проживає не тільки довге, а й якісне, яскраве життя. Можна пригадати академіка Бориса Патона, який був не лише талановитим вченим, а й Президентом НАН України і пішов з життя на піку самореалізації на 102 році [7, с. 53].

Важливим виявом особистісного буття є харизма. Плідне визначення феномену харизми дає доктор філософських наук Вселена Крилова (Вселена Світла) у своїй книзі «Харизма людини і спільноти: від теорії до практики. Метаантропология харизми»[9]. Авторка пише: «Харизма є феномен людського буття, який виступає не лише поведінковою характеристикою або маніпулятивною програмою, а є перш за все духовно-душевною та тілесною цілісністю людини. Це – екзистенціальний шарм, що виражає таку цілісність. Водночас, харизма виступає результатом творчого самовиявлення і самовираження актуалізованої особистості та тією світоглядною основою, що формує її харизматичний світогляд» [9, с. 108]. Розвиваючи думку В. Крилової щодо харизми, можна констатувати, що харизма – це внутрішнє сійво особистості, в основі якого є інтелектуально-духовний та емоційно-душевний вектори у їх єдності. Таке поєднання двох головних векторів притягує людей до харизматичної особистості і стає основою для конструктивної і творчої взаємодії, що дає суспільству розвиток і процвітання.

Питання про сенс життя, яке актуалізується в моменти екзистенціального вибору, є унікальним виявом кожної особистості. Тому однозначної відповіді на нього не може бути. Сама присвята життя пошуку смислу породжує суто людське життя – життя осмислене, наповнене смислом, а отже – справжнє. Смесложиттєвий пошук стає умовою ствердження повноти життя. Сенс життя повинен бути знайдений кожною людиною. В пошуках смислу особистість реалізує притаманні тільки для неї здібності та задатки, її світогляд розгортається, набуваючи красу та цілісність.

Виходячи з методологічних можливостей метаантропології, проаналізуємо досягнення сенсу життя у людей з буденним, особистісним та філософським світоглядом [11, с. 32-37].

У людини з буденним світоглядом сенс життя полягає в задоволенні первинних потреб, турботі про здоров'я та продовження свого роду через народження та виховання дітей; саме це породжує глибинні сенсожиттєві цінності такого світогляду. Їх продуктивний сенс полягає у творенні простору душевного спілкування, яке, по суті, є висхідною цінністю людини з буденним світоглядом. Проте

душевне спілкування відчужене від духовного, а тому розчиняється у більш простих, матеріальних, «базових» цінностях. У людини з особистісним світоглядом сенсожиттєві цінності зазвичай набувають характер усвідомлених принципів. Вони мають конструктивний характер, якщо спрямовані на актуалізацію та розвиток особистості й створення нею артефактів культури; але якщо дані принципи укорінені виключно у волі до влади, то знаходження смислу в її аксіологічних межах породжує деструктивний характер; у владному пориванні, яке трансцендує людину за межі буденності, сила досить часто домінує над добром, а тому спотворює внутрішню красу людини – і красу вчинків, і красу відносин. Людина, що має філософський світогляд, набуває сенсожиттєві цінності та принципи свободи, любові і толерантності. Вони спрямовують людину та спільноту на вихід творчості за межі об'єктивності у творення самого життя, духовно-душевної та соціальної взаємодії.

Сенс життя та його знаходження безпосередньо пов'язаний з проблемою смерті та безсмертя. Безсмертя особистості – поняття, що окреслює можливість існування людини поза межами смерті – безпосередньо або в пам'яті нащадків (через творення вчинків або культурних артефактів). Ідея безсмертя – світоглядна основа більшості релігій і низки філософських систем. В сучасній культурі поняття безсмертя є дуже суперечливим і змінюється в залежності від типу світопереживання, маючи різні екзистенціальні акценти. У межах стихійно-родового типу світопереживання безсмертя вбачається у продовженні роду; у межах духовно-творчого – у культурній сфері (творче безсмертя); представники духовно-містичного світопереживання розглядають безсмертя як вічність самоусвідомлення та самопізнання; у відкрито-особистісному (поліцентричному) типі світопереживання відбувається потяг до об'єднання всіх інших варіантів усвідомлення безсмертя. На основі стихійно-родового, духовно-творчого та духовно-містичного типів світопереживання розгортаються натуралістична, культурологічна та спіритуалістична (містико-ідеалістична) парадигми безсмертя. Між ними виникає суперечність, що може переходити в антагонізм, коли протилежні погляди кваліфікуються як онтологічно хибні та морально негативні. Однак у межах персоналістичної парадигми, яка виростає на основі відкрито-особистісного типу світопереживання, суперечність різних парадигм безсмертя може бути розв'язана синтетично. З позицій персоналістичної парадигми мова йде про безсмертя особистості і виокремлюються такі його вияви: через продовження роду та власного біологічного життя, творче безсмертя, безсмертя самотворення. У межах персоналізму безсмертя особистості як безсмертя самотворення включає в себе як моменти всі інші вияви безсмертя [3, с. 40-41].

Безсмертя особистості може бути раціонально доведене і спростоване з однаковою імовірністю. Прийняття чи заперечення його є результатом етико-екзистенціального вибору кожної людини. Таким чином, під безсмертям особистості можна

розуміти можливість виходу унікальності і неповторності внутрішнього світу людини за межі ситуації смерті – частково або в усій екзистенціальній повноті. Це визначення не лише об'єднує в собі трактовки безсмертя, основані на духовно-творчому та стихійно-родовому типах світопереживання (як соціального явища «соціальне безсмертя»), але й претендує на однозначне заперечення розуміння безсмертя у межах духовно-містичного типу світопереживання [3, с. 40-41].

Безсмертя особистості в усіх його виявах екзистенціально поєднане з феноменом любові. Саме завдяки любові відбувається постійне відновлення людського роду, створення тих артефактів культури, які переходять від генерації до генерації, реалізується безсмертя особистості як самотворення. Феномен любові у людському бутті розгортає безсмертя особистості як безсмертя самотворення у безсмертя співтворення. При цьому безсмертя самотворення, яке підноситься до безсмертя співтворення, є і особистісним, і надособистісним феноменом [3]. Це означає поєднання в ньому екзистенціально-особистісного та екзистенціально-комунікативного вимірів людського буття.

Особистість значною мірою конститується любов'ю, без якої вона втрачає сенс життя, душевність і людяність, розвиваючись однобічно. Любов – вияв людського буття, який окреслює найглибше відчуття повноти особистісного буття і переживання цілісності в з'єднанні з іншою особистістю та світом і стає основою плідності культури [6, с. 134-135].

Прояви любові можна класифікувати, виходячи саме з її еротичної іпостасі. Це: 1) любов до себе; 2) еротична любов; 3) надеротична любов [6, с. 134-135]. Любов до себе дає можливість кожній людині пережити, що окрім тілесності вона має ще духовне та душевне начала, які у поєднанні складають особистість. Справжня любов до себе – це зростання та накопичення знань і почуттів, самозміна, яка дає змогу не тільки брати, а й віддавати. Зустріч двох розвинутих особистостей, що вже вийшли за межі лише любові до себе та прагнуть більшого, означає *еротичну любов*. Головним в еротичній любові є те, що дві особистості з'єднуються в нову цілісність, яка не заперечує, а підсилює неповторність та унікальність кожного з них. Еротична любов є щось більш відкрите та універсальне, ніж любов до себе, однак вона може виникнути лише на основі любові до себе. Людина, що не полюбила себе, не здатна до такого особистісного напруження, як любов до Іншого. У вищих своїх проявах еротична любов виступає як любов-цілісність. Така цілісність стає дійсністю не просто як статеве тілесне поєднання, а як співтворчість чоловіка та жінки [6, с. 134-135]. Третім – і найбільш універсальним – проявом любові є надеротична любов. Ця любов виходить за межі егоїзму люблячої пари, відкриває цілісності двох безодню навколишнього світу. Така любов вбирає у себе всі попередні вияви любові і може трансцендувати людину та людство в нову якість [6, с. 134-135]. У давньогрецькій культурі даний вимір любові отримав назву «агапе». На-

деротична любов складає екзистенціальний фундамент «любви до ближнього», позбавляючи останню невротичних та інфантильних деформацій.

Отже, любов – це таке буття особистості, яке потребує постійного розвитку, зміни, вдосконалення не лише інтелектуально-духовної сфери, а й душевно-емоційної – любові до Інших, близьких і далеких. Особистість, яка прийняла любов, має віру в неї, і ця віра не заперечує свободу й саморозвиток цієї особистості, є насправді щасливою.

Любов в свою чергу пов'язана з феноменом альтруїзму. Альтруїзм як вияв особистісного буття можна визначити як протилежність егоїзму, це безкорисливе прагнення допомогти іншим людям. Це любов до людей і бажання бути корисним для них. З іншого боку, альтруїзм може ставати предметом маніпуляцій і способом руйнації себе, близьких, рідних, друзів, колег. Так зазвичай відбувається в авторитарних і тоталітарних суспільствах, в яких культивується безумовний, безмежний альтруїзм [8, с. 8-9].

Але ми маємо на увазі розумний альтруїзм, «який культивується в демократичних суспільствах, передбачає турботу про себе, яка не припускає однозначності самопожертви. Людина допомагає Іншим, але при цьому в неї залишається можливість свого саморозвитку і побудови свого проєкту життя» [8, с. 8-9]. Розумний альтруїзм демократичного суспільства, на відміну від фанатичного і безмежного альтруїзму авторитарних і тоталітарних країн, є істинно гуманістичним і цілісним, бо спрямований на саморозвиток людини, яка здатна не лише любити Іншого, а й турбуватися про себе і розвивати свою особистість.

Отже, розуміння сутності особистості та її виявів в бутті дають людині краще усвідомлення своєї життєвої стратегії і свого місця в світі.

Список літератури

1. Бубер М. Я і Ти. Пер. з нім. К.: Дух і літера, 2012. 272 с.
2. Крилова С.А. Особистість / Хамітов Н., Шашкова Л., Крилова С. Словник новітніх термінів філософії науки і філософії культури. К.: Vadex, 2024. 290 с.
3. Крилова С.А. Безсмертя / Хамітов Н., Шашкова Л., Крилова С. Словник новітніх термінів філософії науки і філософії культури. К.: Vadex, 2024. 290 с.
4. Крилова С. Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? К.: Сатсанга, 1999. 199 с.
5. Крилова С. А. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу: монографія. Видання 2-е, видання, виправлене і доповнене. Київ: КНТ, 2022. 536.
6. Крилова С. Любов / Хамітов Н., Шашкова Л., Крилова С. Словник новітніх термінів філософії науки і філософії культури. К.: Vadex, 2024. С. 135-137. 290 с.
7. Крилова С. Теорія та практика самореалізації людини в сучасному світі: досвід афоризмотерапії. Вісник Львівського університету. Серія філос.-

політолог. студії. 2022. Випуск 41, с. Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies. Issue 41, p. 51–55.

8. Крилова С. Розумний альтруїзм: його природа і актуалізація засобами освіти /Освітній дискурс: збірник наукових праць / Голов. ред. О. П. Кивлюк, Д. Б. Свириденко. Київ : ТОВ “Науково-інформаційне агентство “Наука-технології-інформація”, 2025. Випуск 53 (3-4), с. 8-9.

9. Крилова (Світла) В. Харизма людини і спільноти: від теорії до практики. Метаантропологія харизми. К.: Вартус. 508 с.

10. Mounier Emmanuel. Personalism. University of Notre Dame Press. 1989. 160 p.

11. Хамітов Н. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 5-е видання, виправлене і доповнене. Київ: КНТ. 2023. 405 с.